

INNOVATSION SHAKL SIFATIDA TIL PORTFELI ORQALI CHET TILINI O'QITISH METODLARI

R.K Dauletbaeva

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
nemis tili va adabyoti kafedراسi o'qituvchisi

АННОТАЦИЯ

Языковое портфолио-отличный способ привлечь внимание, контроль и внимание к процессу обучения. Это технология, которая устанавливает причинно-следственные связи между этапами изучения иностранного языка, это способ отражения текущей учебной работы, подготовки и обоснования будущего. Планируя учебный процесс и принимая непосредственное участие в оценке результатов своей деятельности, дети помогают учителю лучше планировать учебный процесс. Дети в этом возрасте должны воспринимать работу с языковым портфолио как игру, привыкать постепенно и незаметно анализировать свои действия и языковую ситуацию, что в дальнейшем поможет развить навыки рефлексии и определить цели и пути их достижения при изучении иностранного языка.

Ключевые слова. Портфолио, портфель, технология, коммуникативная компетентность, методика преподавания, иностранный язык, речевые навыки, конструктивные, интеллектуальные, лингвистические, контекстуальные, мотивационные, когнитивная-инструментальные, методист и лингвист.

ANNOTATION

A language portfolio is a great way to attract attention, control, and attention to the learning process. It is a technology that establishes causal relationships between the stages of learning a foreign language, it is a way to reflect current academic work, preparation and justification of the future. By planning the learning process and taking a direct part in evaluating the results of their activities, children help the teacher to better plan the learning process. Children at this age should perceive working with a language portfolio as a game, get used to gradually and imperceptibly analyzing their actions and the language situation, which will further help develop reflection skills and identify goals and ways to achieve them when learning a foreign language.

Keywords. Portfolio, portfolio, technology, communicative competence, teaching methods, foreign language, speech skills, constructive, intellectual, linguistic, contextual, motivational, cognitive-instrumental, methodologist and linguist.

Zamonaviy jamiyatning talablari ta'lim tizimini isloh qilishga majbur qiladi va shuning uchun o'quv jarayoni o'zgaradi. O'quvchilarni o'qitish, nazorat qilish va o'zini o'zi boshqarishning yangi shakllari paydo bo'ladi. Ulardan biri til portfeli.

Zamonaviy sharoitda til portfeli ma'lum bir tajribani ifodalovchi ish materiallari to'plami sifatida belgilanadi chet tilini o'zlashtirish bo'yicha talabning o'quv faoliyati natijasi. Bunday materiallar to'plami talaba va o'qituvchiga til portfelida taqdim etilgan o'quv faoliyati mahsuloti natijalariga ko'ra mustaqil ravishda yoki birgalikda tahlil qilish va baholash imkoniyatini beradi. O'quv ishlari hajmi va til va chet tili madaniyatini o'rganish sohasidagi yutuqlar spektri, o'rganilayotgan mavzuni turli jihatlarida o'zlashtirish dinamikasi, shuningdek, ushbu sohadagi o'quv faoliyati tajribasi.

Til portfeli - bu o'quv jarayoniga ehtiyotkorlik, boshqarish va diqqatni jalb qiladigan ajoyib usul. Bu chet tilini o'rganish bosqichlari o'rtasidagi sababiy munosabatlarni o'rnatadigan texnologiya, bu hozirgi o'quv ishlarini aks ettirish, kelajakni tayyorlash va asoslash usuli. O'quv jarayonini rejalashtirish va o'z faoliyati natijalarini baholashda bevosita ishtirok etish orqali bolalar o'qituvchiga o'quv jarayonini yaxshiroq rejalashtirishga yordam beradi. Bolalar bu yoshda til portfeli bilan ishlashni o'yin sifatida qabul qilishlari kerak, asta-sekin va sezilmasdan o'z harakatlarini va til holatini tahlil qilishga odatlanib qolishlari kerak, bu kelajakda aks ettirish ko'nikmalarini rivojlantirishga va chet tilini o'rganishda maqsadlarni va ularga erishish yo'llarini aniqlashga yordam beradi.

Til portfeli zamonaviy ta'lim kontseptsiyasida talabning avtonomiyasini shakllantirishning eng muhim vositasi sifatida qaraladi. Til portfelini ishlab chiqish g'oyasi chet tilini bilish darajalariga qo'yiladigan talablar umumevropa tizimlari bilan o'zaro bog'liqligini o'z ichiga oladi, bu esa yagona umumevropa ta'lim makonini yaratishga olib keladigan qadamdir.

Chet tillarini o'rganishda yangi mafkuraning mohiyati o'quv jarayonini o'qituvchidan o'z faoliyati natijalari uchun javobgarlikni to'liq anglaydigan talabaga yo'naltirishdan iborat. Bu asta - sekin uning keyingi hayoti davomida amalga oshirishi mumkin bo'lgan uzluksiz til ta'limi maqsadida mustaqil, o'qituvchidan avtonom, mehnat usullarini o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Til portfelining samaradorligi, birinchi navbatda, til sohasida qo'llaniladigan nazorat va baholashning boshqa shakllariga nisbatan baholash va o'zini o'zi baholashning haqiqiy tabiati bilan izohlanadi. Bu til portfelida taqdim etilgan haqiqiy o'quv vazifalari va ijodiy ta'lim faoliyati mahsulotlari, talabalar tomonidan aniq tan olingan baholash mezonlari, chet tilini o'rganishning samarali shaxsiy tajribasini umumlashtirish bilan ta'minlanadi. O'z-o'zini baholashning ushbu shakli o'quvchilarning o'quv faoliyatining haqiqiy natijalarini aks ettirish bilan bog'liq motivatsiyasini aktuallashtirishga yordam beradi.

E'tibor bering, til portfelining, xususan, "bir martalik baho" beradigan standartlashtirilgan testlarga nisbatan muhim afzalliklaridan biri bu talaba uchun tilni bilish darajasining dinamikasini mustaqil ravishda aniqlash, go'yo "o'ziga qarash" va o'z qobiliyatlarini aks ettirish qobiliyatidir.

Til portfelini sinovdan o'tkazish natijalari shuni ko'rsatadiki, uning o'quv vositasi sifatida alohida pedagogik ahamiyati shundaki, u chet tilini o'zlashtirish bo'yicha mustaqil o'quv faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan. Bunday holda, til o'rganish va uning samarali o'quv faoliyatini rivojlantirish sohasida talabaning o'quv kompetentsiyasini shakllantirish uchun maqbul sharoitlar yaratiladi. Shu sababli, chet tilini o'rganishda samarali mustaqil ishlash uchun zarur bo'lgan tegishli o'quv strategiyalari va ko'nikmalari shakllantiriladi. Ma'lum darajada, bu sizning shaxsiy (individual) o'quv vositangizni tuzish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu o'quv vositasi, chet tilidagi nutq aloqasini rag'batlantiradigan ish turlaridan farqli o'laroq, rivojlanish holatini yaratadi va o'quv jarayonining borishi uchun haqiqiy ishtirok va shaxsiy javobgarlikni ta'minlaydi: "men buni qila olaman" - "men buni uddalayman" - "bu mening maqsadim".

"Til portfeli" - texnologiyasi o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvni amalga oshiradi va mustaqil ish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Maktabda chet tilini o'qitishda "til portfeli" texnologiyasini o'zini o'zi qadrlash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan innovatsion, umumiy ta'lim texnologiyasi deb hisoblash mumkin. Shuni ta'kidlaymizki, "til portfeli" texnologiyasi, qo'shimcha ravishda, talabaning butun hayoti davomida mustaqil ravishda avtonom til o'rganish qobiliyati va tayyorligini ta'minlaydi va uzluksiz mustaqil til ta'limi uchun sharoit yaratadi.

Mavzu bo'yicha bilimlarni baholashga qaratilgan an'anaviy nazorat tizimi jurnalda ko'rsatilgan belgilarning past ma'lumotlilik bilan ajralib turadi. Ta'lim kompetentsiyasi tarkibida baholash komponenti ajratilganligi bejiz emas, bu o'quvchining o'z faoliyatini, umuman shaxsiyatini va boshqa odamlar bilan o'z-o'zini

rivojlantirish mexanizmi sifatida muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish zarurati bilan bog'liq. Bu erda "til portfeli" - o'quv jarayonidagi yangi zamonaviy texnologiyalar katta yordam berishi mumkin.

Portfel - bu talabalar ishini baholash yoki yig'ishning muqobil usulidan ko'proq narsa. Portfelning asosiy ma'nosi - chet tili o'qituvchisi uchun "qodir bo'lgan hamma narsani ko'rsatish", "til portfeli" - bu talabaning o'zini o'zi qadrlash qobiliyatini rivojlantirish vositasi. Portfelning pedagogik falsafasi, birinchi navbatda, diqqatni siz bilmagan va bilmagan narsadan ma'lum bir mavzu, bo'lim, mavzu bo'yicha biladigan va biladigan narsalarga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Portfelni yuritishning asosiy maqsadi talabalarning bajarilgan ishlarga nisbatan aks ettirish ko'nikmalarini rivojlantirishdir, ya'ni bu talabaning Evropa me'yorlari bilan taqqoslaganda o'z tilini bilish darajasini mustaqil baholash qobiliyatini shakllantirishdir.

Til portfeli ta'limning barcha bosqichlarida motivatsiyani qo'llab-quvvatlaydi va oshiradi va o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyat holatini kuchaytiradi, ya'ni "talabalarning chet tilini mustaqil va uzluksiz o'rganishga, o'z-o'zini tarbiyalashga va uning yordami bilan, boshqa bilim sohalarida chet tilidan foydalanishga qobiliyati va tayyorligini" rivojlantirishni ta'minlaydi. Bu shuni anglatadiki, til portfeli bolaning kognitiv faoliyatga qiziqishini shakllantirishga qaratilgan, ya'ni ekzistensial kompetensiyani o'zlashtirishga va ta'lim kompetensiyasining ushbu tarkibiy qismi doirasida ta'limni modernizatsiya qilish kontseptsiyasida belgilangan ta'limning eng muhim vazifasi amalga oshiriladi.

Til portfeli talabaning mulki bo'lib, o'quvchilarning fan bo'yicha yutuqlarini norasmiy baholash vositasi bo'lib xizmat qiladi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularni yozuvlarni diqqat bilan saqlashga o'rgatadi. Til portfeli bu ma'lum bir o'qish davrida ularning individual yutuqlarini qayd etish, to'plash va baholash usuli va ularning sa'y-harakatlari, taraqqiyoti va yutuqlarini namoyish etadigan asarlari va natijalari to'plamidir.

Zamonaviy pedagogika fanining rivojlanishi talaba shaxsini shakllantirishga e'tiborning kuchayishi, uning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratish bilan tavsiflanadi. Til portfeli - bu chet tillarini o'qitish vositasi eng zamonaviy va istiqbolli vositalardan biri bo'lib, uni chet tillarini aks ettiruvchi o'qitish vositasi sifatida o'rganish va amaliyotga joriy etish muammosiga qiziqish uyg'otadi.

Talabaning mustaqil ishi uchun hujjatlar to'plami uch qismdan iborat: pasport, foydalanuvchining til tarjimai holi va hujjatlar. Bu o'z-o'zini hurmat qilish va talabaning o'z bilim, ijodiy ishi, o'z faoliyatini aks ettirish vositasidir.

Talabaning elektron til portfeli alohida ahamiyatga ega. Elektron til portfelini yaratish faoliyatga asoslangan yondashuvga asoslangan. U foydalanuvchi va tilni o'rganish o'rtasidagi munosabatni o'rnatadi. Faoliyat yondashuvi insonning ijtimoiy faoliyat sub'ekti sifatida shaxsiy xususiyatlarining butun doirasini, birinchi navbatda kognitiv, hissiy va ixtiyoriy resurslarni hisobga olishga imkon beradi.

Har bir o'quv choragi oxirida portfel o'qituvchi va sinfdoshlar tomonidan baholash varaqalari yordamida baholanadi. Aks ettirish o'qituvchi, sinfdoshlar va otionalarning portfel haqidagi baholash sahifalari va sharhlarini o'z ichiga oladi. Talabalar portfeldagi har bir loyiha haqida fikr yozadilar.

Talaba o'z tilini bilish darajasini o'z-o'zini baholash jadvalidan aniqlaydi. U o'z-o'zini hurmat qilish varaqlarida kommunikativ ko'nikmalarning tavsifini sinchkovlik bilan o'rganadi, so'ngra u allaqachon o'zlashtirgan deb hisoblagan va egallashi kerak bo'lgan ko'nikmalarni qayd etadi.

O'qituvchi o'quvchiga o'z yutuqlarini ko'rishga va kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini belgilashga yordam beradi. Faylda talaba tillarni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatlaridan dalolat beruvchi barcha materiallarni to'playdi. Bu darsda, uyda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda bajarilgan ishlar, diplomlar, sertifikatlar, portfel foydalanuvchisining til o'rganishdagi yutuqlarini tasdiqlovchi sertifikatlar bo'lishi mumkin. Tanlov butun o'quv yillari davomida bir yil yoki chorak davomida o'tkazilishi mumkin. Bunday ishda asosiy narsa o'quvchining fikrlash, bahslashish, asoslash shaklida o'zini o'zi baholashidir.

References:

1. Bezukladnikov K.E. O'qituvchining tarmoq elektron portfeli. // Boshlang'ich maktab+. -2008. -№5.
2. Bolotina G.K. O'qituvchining ilmiy va uslubiy portfeli. // Metodist. -2006.-№9.
3. Varlamova L.D. Kelajakdagi muhandislarning kasbiy va shaxsiy shakllanishidagi elektron portfeli. // Informatika va ta'lim. -2009. -№3.
4. Golub G.B., Churakova O.V. Pedagogik diagnostika tizimidagi portfel. // Maktab texnologiyasi. -2005. -№1.
5. Gorelova T.I. Portfel - O'quv natijalarini baholashning muqobil usuli. // Boshlang'ich maktabni boshqarish. -2009. -№6.
6. Zelenko N.V., Mogilevskaya A. G. Bo'lajak o'qituvchining portfeli. // Ta'limdagi standartlar va monitoring. -2009. -№1.
7. Tarabrina V. Elektron portfelni yaratish bo'yicha qo'llanma. // AKT. -2008.-№5,6.